

ASTRONOMY

РАЗВИТИЕ МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ МЕТЕОРНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ

Солодовник А.А.,

*Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева
в г.Петропавловск, к.ф.-м.н., профессор.*

Бектемирова М.А.

*Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева
в г.Петропавловск, магистрант.*

Усеинов Б.М.,

*Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева
в г.Петропавловск, к.ф.-м.н., профессор.*

Касимова С.А.

*Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева
в г.Петропавловск, магистр, старший преподаватель.*

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF DETECTING METEOR PHENOMENA IN THE OPTICAL RANGE

Solodovnik A.,

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, Ph.D., Professor.*

Bektemirova M.,

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, master's student.*

Useinov B.,

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, Ph.D., Professor.*

Kasimova S.

*North Kazakhstan University named after M. Kozubayev
in Petropavlovsk, Master, Senior Lecturer*

Аннотация

Рассматривается проблематика регистрации метеорных явлений в атмосфере Земли в оптическом диапазоне. Их изучение имеет высокое практическое значение, обусловленное как развитием космической инфраструктуры и, следовательно, появлением задачи сохранения её работоспособности, так и соображениями мониторинга угроз из космоса. Отмечено, что в силу специфики быстроты движения как метеоров, так и тел, сближающихся с Землёй, их регистрация гораздо сложнее типичных астрономических наблюдений неподвижных объектов. В частности, требуется применение устройств, в которых были бы совмещены плохо совмещаемые требования: максимально большое угловое поле зрения, достаточно высокое разрешение и высокая чувствительность.

Выполнен цикл экспериментов, результаты которых должны выявить приоритетность применения при оптических наблюдениях метеоров одной из передовых моделей «all sky» камер – ASI224MC и камеры повышенной чувствительности Canon RF с широкоугольным объективом. При анализе снимков, полученных в одну ночь в режиме максимальной чувствительности, определены предельные звёздные величины объектов. Для объективности сравнения приборов впервые предложен коэффициент эффективности камер, используемых при метеорных наблюдениях. Показано, что камера Canon RF более чем на порядок превосходит «all sky» камеру – ASI224MC по значению этого коэффициента. Интересно, что несмотря на явный прогресс развития наблюдательных средств метеорной астрономии камера Canon RF лишь на десятки процентов превзошла эффективность человеческого глаза.

Abstract

The problems of recording meteor phenomena in the Earth's atmosphere in the optical range are being considered. Their study is of high practical importance, due to both the development of space infrastructure and, therefore, the emergence of the task of preserving its performance, and considerations for monitoring threats from space. It is noted that due to the specifics of the speed of movement of both meteors and bodies approaching the Earth, their registration is much more complicated than typical astronomical observations of stationary objects. In particular, the use of devices in which poorly combined requirements would be combined is required: the largest angular field of vision, a sufficiently high resolution and high sensitivity.

A series of experiments was carried out, the results of which should reveal the priority of using one of the advanced models of "all sky" cameras in optical observations of meteors - the Canon RF ASI224MC and high-sensitivity cameras with a wide-angle lens. When analyzing images taken at one night in maximum sensitivity mode, the limit magnitudes of objects are determined. For the objectivity of comparing devices, the efficiency factor of cameras used in meteor observations has been proposed for the first time. It is shown that the Canon RF camera is more than an order of magnitude superior to the "all sky" camera - ASI224MC in terms of the value of this coefficient. Interestingly, despite the clear progress in the development of observational means of meteor astronomy, the Canon RF camera only surpassed the effectiveness of the human eye by tens of percent.

Ключевые слова: метеоры, метеорные потоки, оптический диапазон, методы регистрации, камеры всего неба, параметры камер, коэффициент эффективности.

Keywords: meteors, meteor showers, optical range, recording methods, cameras of the entire sky, camera parameters, efficiency factor.

Введение

Одним из важных для астрономии небесных феноменов являются метеоры, порождаемые постоянно сталкивающимися с Землей метеорными телами. В настоящее время известно, что около половины наблюдаемых метеоров связаны с потоками. При этом образующие их частицы движутся по близким орбитам, образуя рои долго существующие в межпланетном пространстве [1-3]. На текущий момент Международным Астрономическим Союзом отмечено существование более чем 400 метеорных потоков [4-7]. Однако среди них наберётся около полутора десятков сильных потоков, с максимальной активностью свыше 10 метеоров в час. Прочие потоки считаются слабыми, с единичными метеорами в час даже на пике активности.

Актуализирует метеорные исследования предположение о существовании нескольких сотен метеорных потоков с еще меньшей активностью [8], параметры которых слишком слабо изучены для того, чтобы можно было их включить в справочные данные.

Но самый острый интерес астрономов и учёных других направлений вызывает вопрос о существовании потока тел декаметровых размеров, посещающих околоземное космическое пространство. В самом деле, такие объекты в случае столкновения с Землей способны вызывать локальные катастрофические события типа Челябинского болида 2013 года.

Методы регистрации, как обычных метеорных явлений, так и движения декаметровых тел в окрестности Земли близки и имеют сходную проблематику развития [9-10].

Дело в том, что аппаратура, предназначенная для метеорных наблюдений должна отвечать совокупности малосовместимых между собой требований. Главное из них обеспечить достаточно большое (не менее нескольких десятков градусов) поле зрения при хорошем (порядка минуты дуги) разрешении, а также максимально высокой световой чувствительности. Важным является и высокое временное разрешение систем регистрации, что особенно актуально для определения скорости метеоров.

Из сказанного нетрудно заключить, что при типичной протяженности метеорного трека в несколько градусов и длительности явления порядка десятых долей секунды на каждый элемент изобраа-

жения приходится очень мало света. Поэтому практика регистрации метеоров, гораздо сложнее получения изображений неподвижных звёзд.

Несмотря на то, что чувствительность астрономических фотографических эмульсий довольно мала по современным меркам, важнейшие результаты в области изучения физической природы метеорных явлений были получены благодаря применению этого метода ещё в прошлом веке. Правда у плёночных технологий есть важное преимущество – размеры приёмной площади пластин и плёнок могут быть очень большими, сравнительно с размерами полупроводниковых матрицах, ПЗС камер или специализированных фотокамер. [1].

В силу этого на рынке научного оборудования затруднительно найти готовое к применению и идеально подходящее для метеорных наблюдений оборудование. Исследователи, как правило, используют в этих целях либо стандартные астрономические ПЗС – камеры с соответствующей оптикой, либо качественные цифровые камеры с возможностью применения сменной оптики. Так при выполнении мониторинга метеорных явлений в ЦАИ СКУ ранее применялась установка метеорный патруль, изготовленная на базе камер CANON 1000D. Кроме того метеорные наблюдения выполнялись с помощью оптического усилителя изображение МПН 8КМ [1, 3]. Результаты, полученные при этом, оказались довольно обнадеживающими. Они, например, указывают на перспективность изучения активности радиантов потоков.

Однако поле зрения системы всё же мало для постановки патрульных наблюдений с целью изучения новых потоков. В принципе желательно применение нескольких таких камер, но ограничение накладывает довольно высокая стоимость оборудования.

Опыт применения новых устройств для регистрации метеоров

Ситуации в значительной мере может исправить применение современных камер обзора всего неба (All Sky – камер). Такие камеры устанавливаются на открытых площадках или на крышах зданий и используется для изучения атмосферных явлений, астрономических объектов и контроля метеорологических условий. Камеры типа All Sky могут иметь угол обзора вплоть до 180 градусов, что при высоком разрешении позволяет фиксировать широкий круг изменений на небе. Такие устройства мо-

гут записывать видео или делать серию фотографий, которые затем используются для научного анализа. В настоящее время рынок научного оборудования предлагает целый спектр камер, оснащенных объективами «all sky»: ASI120MM/MC,

ASI120MM-S/MC-S, ASI178MM/MC, ASI290MM/MC, ASI185MC, ASI385MC, ASI224MC. Для обсерватории СКУ приобретена последняя из указанных моделей [11].

Рисунок 1. Общий вид камеры ASI224MC и типичный снимок, полученный с её помощью.

В указанной камере для астрофотографии используется высококачественный CMOS-датчик для получения четких и детализированных изображений небесных объектов. Она имеет разрешение 1,2 мегапикселя (1304 x 976) и размер пикселей 3,75 микрона, что обеспечивает высокую чувствительность и низкий уровень шума. Камера оснащена интерфейсом USB 3.0 для быстрой передачи данных на компьютер.

Камера ASI224MC поддерживает различные режимы съемки, включая одиночные кадры, серии кадров с короткими экспозициями для съемки планет и Луны, а также длительные экспозиции для

съемки слабых глубокого космоса. Она также поддерживает функцию автоматического гидирования для точного отслеживания и компенсации движения звезд.

Камера может работать отдельно, но имеет возможности для монтажа на телескопе или других оптических устройствах. Камера поставляется с программным обеспечением для управления и обработки полученных изображений (рис.2). Она поддерживает различные операционные системы, включая Windows, Mac и Linux, что обеспечивает универсальность и простоту использования.

Рисунок 2. Вид интерфейса управления камерой ASI224MC

При мониторинге метеорных явлений ключевыми моментами является выбор экспозиции и частота получения снимков. Работа с программой начинается с установки программы ASI STUDIO, где следует активировать кнопку ASICAP. Далее следует выбрать "объект" для цели, активировав правую кнопку в третьей строке меню. Имя объекта будет использоваться в качестве имени папки для захвата кадров при использовании ASICAP. Следует учесть, что наиболее удобным форматом является FITS он, используется большинством профессиональных астрографических программ. Его выбор осуществляется в разделе **изображений** нажатием соответствующей кнопки. Далее производится выбор размера ячейки как Bin1, Bin2. При бинировании пиксели "склеиваются" вместе, образуя пиксели большего размера за счет более низкого разрешения. Следует помнить, что для bin2 требуется четыре пикселя по горизонтали и четыре пикселя по вертикали для группы пикселей. Это значительно снижает разрешение, но может помочь уменьшить перенасыщение. При этом бинирование приводит к более высокому уровню усиления [12].

В разделе **гистограммы** показаны уровни насыщенности изображения в трёх основных цветах. В разделе **управления** можно вручную настроить время экспозиции и усиление. Экспозицию можно установить в диапазоне от 32 микросекунд до 2000 секунд. Чтобы легко настроить экспо-

зицию, используется выпадающий список диапазонов для выбора подходящего диапазона. Затем используется ползунок для настройки экспозиции. Коэффициент усиления устанавливается от 0 до 450 с помощью ползунка в разделе настройка усиления. Используется низкое усиление для длительных экспозиций и более высокое - для коротких. Настройка усиления автоматически устанавливается встроенным программным обеспечением на основе функции коэффициента усиления. Кнопки auto автоматически устанавливают экспозицию и коэффициент усиления в соответствии с условиями освещения (например день или ночь). Кнопка с тремя точками открывает диалоговое окно для дополнительных настроек камеры, цвета, температуры, автоматического расширения и руководства. На вкладке камера можно задать параметры, для которых обычно следует оставить значение "Авто" или по умолчанию. Однако указывается, что можно принудительно выполнить аппаратную привязку. То же самое верно и для других вкладок, поскольку значение по умолчанию, вероятно, является лучшим.

В разделе **захвата** указывается путь, который нужно использовать для сохранения изображений. Выбор кнопки «по умолчанию» используется для ограничения объема хранения файлов: секунд для видео и количества кадров для камеры. Флажок необработанные данные доступен только для изображений в формате Raw 8 или 16-разрядных TIFF. Нажатие на значок камеры запускается процесс

съемки с сохранением кадров. Нажатие на видеокamera позволяет снимать видеоролики (AVI для 8-разрядных и SER для 16-разрядных). Кнопка автозапуска позволяет выбор режимы экспозиции для нескольких действий.

В разделе управления дисплеем можно настроить гамму, контрастность, яркость и насыщенность изображений. Результаты отображаются на дисплее, но файл при этом не изменяется.

Рисунок 3. Общий вид камеры с объективов.

Камера имеет байонетную систему крепления объективов. Байонет имеет диаметр 54 мм и расстояние от задней поверхности объектива до плоскости изображения составляет 20 мм. Байонет обеспечивает надежное и прочное соединение между объективом и камерой.

Камера Canon RF имеет 12 контактов, которые обеспечивают передачу данных и коммуникацию между объективом и камерой. Это позволяет камере контролировать параметры объектива, такие как автофокусировка, стабилизация изображения и диафрагма.

Диаметр кадра для системы Canon RF составляет 35 мм, что соответствует полноформатной матрице камер EOS R. Это позволяет использовать все

преимущества полноформатной матрицы, включая более широкий динамический диапазон и лучшую работу в условиях низкой освещенности.

Canon RF предлагает широкий выбор объективов с различными фокусными расстояниями, начиная от 20 мм и до 800 мм. В нашем случае применялся самый короткофокусный объектив, поле зрения которого составило около 110 градусов по диагонали (рис. 4), что сопоставимо с параметрами All Sky камер. Максимальная апертура объективов варьируется от $f/1.2$ до $f/11$, а минимальная диафрагма от $f/22$ до $f/32$.

Рисунок 4. Фото с камеры Canon RF, демонстрирующее вид с пункта метеорных наблюдений.

На снимке показана северная часть неба, наблюдаемая из пункта расположенного на северной окраине микрорайона Солнечный (северная часть города Петропавловска). При производстве

метеорных наблюдений освещение дворовой территории отключалось.

Общие технические и оптические характеристики камеры показаны в таблице 1.

Таблица 1.

Основные характеристики камеры Canon RF

Характеристики	Описание
Модель	Canon RF 15-35mm F2.8L IS USM
Байонет	Canon RF
Угол поля зрения: по горизонтали по вертикали по диагонали	100°25'—54° 77°20'—38° 110°30'—63°
Минимальная диафрагма	F22
Минимальная дистанция фокусировки	0,28 м
Максимальное увеличение	0,21×
Угловое разрешение	Не более 1 минуты дуги
Привод автофокусировки	ультразвуковой (Nano USM)
Диаметр фильтра	Ø82 мм

Сравнение эффективности применения камер

В конце лета и осенью 2023 года с помощью камеры ASI224MC осуществлялся мониторинг метеорной активности. Разумеется, его результаты за-

висели не только от наших усилий, но и от состояния погоды, которая оставляла желать лучшего. При этом были получены серии изображений, пример которых приведён на рисунке 5.

Рисунок 5. Вид звёздного неба 05 октября 2023 года 23 часа 21 минута

Анализ изображений интересен, прежде всего, с точки зрения предельной звёздной величины, доступной регистрации с помощью камеры и в данном пункте наблюдения (микрорайон Солнечный). Снимок, представленный на рисунке, был получен с экспозицией 6 секунд в режиме одно пиксельных изображений без дополнительного усиления. На рисунке выделена область неба, где отождествляются наиболее слабые из видимых звёзд. Отождествление проводилось с помощью программы

Stellarium [14]. Оказалось, что на снимке различимы звёзды вплоть до 5 звёздной величины. В дальнейшем аналогичная процедура была проделана для снимков полученных камерой Canon RF.

Фрагмент одного из патрульных снимков неба вблизи зенита приведён на рисунке 6. Нас заинтересовала область созвездия Лиры, где обильно представлены звёзды различной яркости. Экспозиция составила 2 секунды при ISO равном 12800.

Рисунок 6. Фрагмент снимка ночного неба камерой Canon RF 5 октября 2023 23 часа 58 минут.

Предельная звёздная величина на снимке несколько превосходит 7 звёздную величину, что заметно превышает возможности камеры ASI224MC. Для точного суждения об эффективности применения оптической регистрирующей системы нами предлагается использование числового коэффициента.

Обсуждение. Коэффициент эффективности средств метеорного мониторинга

Как отмечено выше, эффективность мониторинга метеорных явлений определяется главным образом двумя факторами:

1. полем зрения системы в угловых единицах;
2. предельной звёздной величиной, регистрируемой системой.

Кроме того, мы полагаем, что следует учесть и фактор длительности экспозиции, определяемый общей чувствительностью камеры. Таким образом, для расчёта коэффициента эффективности предлагается формула:

$$K = \frac{D^2 \cdot 2.5^m}{t \cdot \delta} \quad (1)$$

где D – угловое поле зрения (диагональ), m – предельная звёздная величина, различимая на снимке; t – время экспозиции; δ – разрешающая способность в минутах дуги. Такой коэффициент позволяет учесть как информативность получаемых снимков через учёт поля зрения, углового разрешения, предельной звёздной величины, так и временное разрешение, что важно для быстро протекающих процессов.

Применяя формулу (1) в наших исследованиях мы получим коэффициенты эффективности, размерность которых не столь уж важна при едином методе сравнения приборов:

Камера ASI224MC – $6.6 \cdot 10^4$.

Камера Canon RF – $3.7 \cdot 10^6$.

Таким образом, камера Canon RF почти на два порядка более эффективна в метеорных наблюдениях сравнительно с одной из самых лучших ALL SKY камер ASI224MC. Любопытно подсчитать коэффициент эффективности при визуальных наблюдениях. В обычных условиях человек способен сосредоточенно анализировать участок неба в 23.5 градуса, замечая звёзды до 6 величины. При этом время реакции глаза составляет около 0.2 секунды. Тогда коэффициент эффективности глаза составит примерно $6.7 \cdot 10^5$! То есть одни из самых современных приборов пока что немного уступают по эффективности глазу человека, тогда как другие в разы превосходят по информативности визуальные наблюдения. Но достоинство оптических приборов состоит в объективности (документальности) получаемых с их помощью данных и в их способности без утомления работать всю ночь.

Заключение

Важнейшим результатом проделанной работы является объективное заключение о высокой перспективности применения в исследовании метеорной активности камеры Canon RF. Этот вывод базируется на предложенном авторами методе расчёта коэффициентов эффективности регистрирующей метеорные явления аппаратуре. Отрадно отметить, что камера Canon RF реально превзошла по своим рабочим характеристикам визуальные методы регистрации метеоров. На взгляд авторов оборудование такого класса способно не только реализовать онлайн-демонстрации действия метеорных потоков, но и применяться в научных исследованиях. При этом подсчёты метеорных событий, например, при учебной работе возможны путём демонстрации картины действия потока на экран. Просмотр этой картины и подсчёт числа метеоров в комфортных условиях может осуществлять группа наблюдателей.

Но более перспективным представляется разработка методов автоматической обработки рядов изображений с определением параметров метеоров

с помощью применения системы искусственного интеллекта.

Список литературы

1. Солодовник А.А., Маугазина А.О.К вопросу об эффективности применения цифровых приёмников излучения к регистрации метеорных явлений. – Материалы международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук 2016» Чехия, Прага, 22–30 апреля 2016, PrahaPublishingHouse «EducationandScience» s.r.o – Чехия, 2016 с. 38 – 42.
2. Багров А.В., Болгова Г.Т., Леонов В.А. «Телевизионный мониторинг метеорных явлений для изучения эволюции метеорных потоков // Кинематика и физика небесных тел». 2003. №4. 265268 с.
3. Солодовник А.А., Маугазина А.О. Опыт применения электронно-оптического преобразователя МПН – 8КМ в астрономических наблюдениях. – Материалы международной научно-практической конференции «Эффективные инструменты современных наук 2016» Чехия, Прага, 22–30 апреля 2016, PrahaPublishingHouse «EducationandScience» s.r.o – Чехия, 2016 с. 33 – 38.
4. А.В.Багров. Потоки тел дециметровых размеров через околоземное пространство. ИНАСАН, ПНО им. С.А.Лавочкина, Рязанский ГУ им. С.А.Есенина.
5. Бабаджанов П.Б. Метеоры и их наблюдения. – М.: Наука, 1987. – 192 с.
6. Астапович И. С. Метеорные явления в атмосфере Земли. М.: Физматгиз, 1958. — 640 С.
7. Федьинский В.В. Метеоры и их наблюдения. М.: Гос. Изд-во Техничко-теоретической литературы, 1956.- 112 с.
8. Терентьева А.К. Малые метеорные рои. // Исследование метеоров N 1, 1966, М., Наука, с. 62-159.
9. Rendtel J. and Arlt R. (2015). Handbook for Meteor Observers. International Meteor Organization, Potsdam, p. 138
10. Korec M. (2015). “QHY (5L–II–M) CCD camera for video meteor observation”. In Rault J.–L. and Roggemans P., editors, Proceedings of the International Meteor Conference Mistelbach, Austria, 27–30 August 2015. IMO, pages 85–89.
11. https://www.nottingham.ac.uk/astronomy/observatory/manuals/ZWO_ASI_Camera_User_Guide.pdf Актуальна на 28.11.2023
12. <https://astronomy-imaging-camera.com/>. Актуальна на 28.11.2023
13. Камера Canon RF <https://www.ixbt.com/dp/canon-rf-15-35mm-f28l-is-usm-review.html> Актуальна на 28.11.2023
14. Стеллариум онлайн <https://stellarium-web.org/> Актуальна на 28.11.2023
15. Canon Inc. Технический паспорт. Инструкция по эксплуатации камеры CanonEOS 2000D.CanonINC, 2017. – 326с.